

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Evaluación del potencial turístico como herramienta para el desarrollo local. Centro histórico urbano de Cienfuegos, Cuba.

Autores: Ms. C. David Anacleto Pérez Guevara Licenciado en Turismo. Profesor Auxiliar. Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf). Correo: pdavidanacleto@gmail.com

Dr. C. Reynier Reyes Hernández Doctor en Ciencias Contables y Financieras. Profesor Titular. UCf
rey160208@gmail.com; reyreyes@ucf.edu.cu

Dr. C. Antonio Martínez Puche Doctor en Geografía. Profesor Titular. Universidad de Alicante. España.

Resumen: El trabajo titulado "Evaluación del potencial turístico como herramienta para el desarrollo local en el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, Cuba" aborda la importancia del turismo como motor económico y su relación con el desarrollo sostenible. La investigación se fundamenta en la necesidad de una metodología que evalúe el potencial turístico de una localidad, integrando recursos, infraestructura y formación en turismo, así como el análisis de la demanda y competencia. Se identifican falencias en la gestión turística local, como la falta de integración entre actores y evaluaciones sistemáticas de recursos. La propuesta metodológica busca sistematizar la evaluación del potencial turístico, validándola mediante expertos y aplicándola en el contexto local. Se espera que esta metodología contribuya a la planificación turística y a la toma de decisiones informadas, optimizando así el desarrollo local.

Palabras clave: Evaluación del potencial turístico, desarrollo local, turismo sostenible, metodología, Cienfuegos, gestión turística.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

